

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ходжибаева Икбола Валиевна

Исследователь

Наманганский инженерно-строительный институт

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается значение инвестиционной среды для развития предприятий промышленного комплекса, также процесс ее формирования и его факторы.

Ключевые слова: инвестиционная среда, инвестиционный потенциал, инвестиционные ресурсы, эффективность, инвестиционная привлекательность, финансовые ресурсы, факторы развития.

Промышленность - это сфера, немного усиливающая власть над природой общества, которая считается одним из основных элементов производительных сил для всех сторон экономики, определяющая прогресс техники, создающая орудие труда и производства, повышающие производительность труда. Ее развитие препятствует одностороннему развитию производительных сил, дает возможность шире и всесторонне использовать сырьевые и трудовые ресурсы, то есть природные ресурсы страны.

Существующие инвестиционные условия и благоприятный инвестиционный климат в нашей стране имеют особое значение в ежегодном росте инвестиций в промышленность, и уместно отметить его основные факторы:

1. Политическая и социальная стабильность. Системные реформы, проводимые государством во всех социально-экономических сферах и равные возможности, созданные для представителей более 130 национальностей и народов, проживающих в Узбекистане, наличие условий для того, чтобы каждый человек и каждый хозяйствующий субъект могли в полной мере проявить свои возможности.

2. Национальная экономика развивающаяся устойчивыми темпами. В результате углубления экономических реформ экономика нашей страны демонстрирует высокие и устойчивые темпы роста.

3. Географическое и геополитическое положение. Узбекистан расположен на перекрестке Центральной Азии и является страной с удобными

транспортными коридорами для налаживания эффективного регионального сотрудничества и участия в региональных и транснациональных проектах.

4. Существующая развитая инфраструктура. Хорошо развиты железнодорожные, автомобильные и воздушные пути, являющиеся важной составляющей транспортной инфраструктуры нашей страны. Протяженность наших железных дорог составляет 6,5 тысячи километров, а длина наших автомобильных дорог – 43,5 тысячи километров.

5. Благоприятная налоговая и таможенная политика. Для инвесторов, которые вкладывают иностранные инвестиции в экономику Узбекистана создан ряд льгот и преференций, а их гарантии усилены законодательством.

6. Существующая высокопотенциальная рабочая сила. Узбекистан располагает высокопотенциальными кадрами специалистов, а уровень грамотности населения в нашей стране составляет 100 процентов.

На сегодняшний день в регионах нашей страны большое внимание уделяется созданию благоприятной инвестиционной среды для промышленных предприятий и обеспечению инвестиционной привлекательности предприятий, развитию добросовестной конкуренции, стимулированию быстрого развития малого бизнеса и частного предпринимательства. Такой подход в первую очередь объясняется тем, что стремительное развитие частного сектора в промышленности нашей страны становится все более значительным.

Меры, направленные на всестороннее улучшение условий для частного предпринимательства в стране, также служат повышению инвестиционной привлекательности промышленных предприятий:

1. Меры по резкому снижению государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательства: установление мер, ограничивающих создание коммерческих организаций с государственным участием и реорганизацию действующих государственных предприятий в сферах, где эффективно действует частный сектор; отказ от практики предоставления отдельным хозяйствующим субъектам исключительных прав, индивидуальных привилегий, льгот и преференций, ограничивающих развитие здоровой конкурентной среды; проведение чрезмерных реформ в сфере государственно-частного партнерства и внесение необходимых изменений в Закон «О государственно-частном партнерстве»; сокращение сроков рассмотрения, согласования и оформления соответствующих документов в компетентных государственных органах; внедрение рыночных механизмов (страхование, сертификация и др.), в том числе механизмов государственно-частного партнерства, при выдаче отдельных видов лицензий и разрешений, а также передача этих функций саморегулируемым организациям.

2. Пересмотр контрольных функций государства, сокращение чрезмерного участия в деятельности субъектов предпринимательства: - передача части контрольно-инспекционных функций, в том числе контрольных функций в сфере общественного питания, туристического обслуживания, пассажирских перевозок, охраны труда, медицинского обслуживания саморегулируемым организациям и субъектам рыночной инфраструктуры; введение системы «аналитического риска» и разделения хозяйствующих субъектов на категории путем исключения проверок деятельности предприятий, соответствующих подкатегории риска, в каждом органе контроля;

3. Снижение налогового бремени и улучшение налогового администрирования: отмена требований по ведению бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности для микропредприятий, введение вместо них порядка заполнения книги доходов и расходов, а также упрощенной системы декларирования доходов и расходов; предоставление микрофирмам права приобретать сырье и продукцию у населения для дальнейшей переработки сырья и продукции и использования их в производственной деятельности в качестве сырья за наличный расчет; предоставить право на получение (отсрочку) налогового кредита на срок до 12 месяцев по уплате единого налогового платежа вновь создаваемым субъектам малого предпринимательства, строящим объекты для собственного использования; разработка и реализация дополнительных мероприятий, связанных с налоговым администрированием, экономической политикой, внедрением информационных систем и иных мероприятий, направленных на совершенствование деятельности налоговых органов и налоговой системы.

4. Введение в предоставление земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности: пересмотреть критерии выделения земель сельскохозяйственного назначения исходя из соответствия потребностям малых, средних и крупных фермерских хозяйств, обеспечить прозрачность, эффективность и конкурентоспособность всего процесса; меры по упрощению регулирования фермерами землепользования и выбора сельскохозяйственных культур для достижения производственных целей по контракту; рассмотрение и согласование материалов о предоставлении земельных участков в уполномоченных органах с использованием информационно-коммуникационных технологий только в электронной форме;

5. Расширение финансово-кредитного обеспечения деятельности субъектов хозяйствования: предоставление права расчетно-кассового обслуживания для осуществления расчетов с субъектами хозяйствования с соблюдением правил инкассации банкам, оказывающим услуги по реализации товаров посредством

электронной коммерции; разрешать юридическим лицам осуществлять платежи, связанные с производством, торговой деятельностью, услугами, выполнением работ, а также оплату любых иных расходов с корпоративных банковских карт, в том числе уплату государственных пошлин и сборов; возобновление деятельности кредитных учреждений в соответствии с международными стандартами в целях дальнейшего расширения ресурсной базы для развития малого и среднего предпринимательства; выпуск инфраструктурных облигаций коммерческими организациями для реализации инвестиционных проектов, направленных на их модернизацию, техническое и технологическое перевооружение, при повышении конкурентоспособности отраслевых организаций на внутреннем и мировом рынках; постепенное сокращение доли государства в банковском секторе; расширение межбанковского рынка и рынков капитала, включая фондовый и страховой рынок, рынок лизинговых услуг; развитие рынка облигаций и других финансовых средств, расширение возможностей средств долевого и долгового финансирования, упрощение процедур выпуска ценных бумаг; развитие рынка производных финансовых инструментов, являющихся важным средством хеджирования рыночных рисков и повышения финансовой устойчивости; развитие деятельности инвестиционных компаний, андеррайтеров, венчурных фондов; внедрение альтернативных механизмов финансирования (например, краудфандинг) стартапов и проектов субъектов предпринимательства; меры по улучшению бизнес-среды для сектора цифровых финансовых услуг.

6. При стимулировании экспортной деятельности субъектов предпринимательства: пересмотр требований к импортным, экспортным, транзитным документам, устранение сложных процедур и формальностей с целью оптимизации; формирование национальной системы институтов поддержки экспорта в соответствии с международной практикой; пересмотр нормативно-правовых документов в различных отраслях с целью их гармонизации с соглашениями ВТО; снизить затраты при реализации внешнеторговых организаций; предоставлять субъектам хозяйствования право на экспорт товаров без предварительной оплаты, выполнение работ и оказание услуг, открывать аккредитив, оформлять наличие банковской гарантии и полиса страхования экспортного контракта коммерческих банков; отмена процедуры обязательной сертификации продукции, производимой аккредитованными органами по сертификации, при наличии контрольно-испытательных лабораторий (центров) субъектов хозяйствования, аккредитованных в установленном законодательством порядке. Продолжить практику поддержки частного сектора после приватизации путем оказания помощи в разработке

инвестиционных проектов, направленных на восстановление деятельности не работающих предприятий.

Следует отметить, что в условиях рыночной экономики реализация мер, направленных на развитие промышленного сектора в нашей стране, служит созданию инвестиционной среды для дальнейшего развития предприятий промышленного комплекса, также для сохранения и укреплении инвестиционной привлекательности предприятий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Sirojiddinov, I. Q., & Xodjibaeva, I. V. (2021). Factors affecting regional investment potential. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 404-409.
2. Сирожиддинов, И. К., & Ходжибаева, И. В. (2020). Инновационные процессы в экономике регионов в условиях коронавирусной пандемии. *Молодой ученый*, (20), 449-452.
3. Ходжибаева, И. В. (2020). Механизм государственного регулирования инвестиционной деятельности. *Экономика и социум*, (3), 563-565.
4. Xodjibaeva, I. V., & Xasanboev, O. X. (2019). Global problems in modern conditions. In *ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ* (pp. 18-19).
5. Xodjibayeva, I. V., & Ikromov, I. I. (2018). FEATURES OF FREE ECONOMIC ZONES. *Теория и практика современной науки*, (1), 778-779.
6. Ходжибаева, И. В. (2017). Модернизация промышленности экономики. Важность структурных изменений. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (1-7), 176-179.
7. Valiyevna, X. I., & Hamidhanovich, X. M. (2019). Investment processes as the driving force of economic development of the region. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 9(3), 34-36.
8. Juraev, E. S., & Xolmirzayev, U. A. (2020). SUPPORTING SMALL BUSINESS SUBJECTS BY TAX REFORMS. *Экономика и социум*, (1), 48-52.